

doi: 10.5281/zenodo.4965830

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС СІЛЬСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Implementation of Innovative Technologies in the Educational Process of Rural Preschool Education Institutions

Alina Didychuk

Inspector

Department of Education, Youth and Sports of Hryshkovets Village Council
alinadidichuk@ukr.net

Abstract. *This article reveals the implementation of innovative technologies by rural preschool education institutions and identifies a number of problems that arise in this regard. An algorithm for implementing innovation in preschool education institutionis proposed, outlines the main aspects of successful implementation of innovative activities, development of innovative management of preschool education.*

Key words: *pre-school education, educational process,innovation,practical activities,raising a child.*

Вступ ***Introduction***

Дошкільна освіта повинна гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природній потенціал, орієнтуватися у загальнолюдських і національних цінностях. Основним її завданням є своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства. Тому метою Нового Базового компоненту дошкільної освіти є:

- забезпечення самостійності дошкільного дитинства;
- визначення особливостей і вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку;
- забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Практична реалізація БКДО висуває проблему підвищення якості освіти при організації освітнього процесу через урізноманітнення форм виховного впливу, застосування сучасних інноваційних технологій.

Інновації – нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності. Стосовно педагогічного освітнього процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання і виховання; в організацію спільної діяльності вихователя і вихованця.

Інновації необхідні для того, щоб заклад дошкільної освіти був конкурентноспроможним і розвивався динамічно.Основними принципами відбору інноваційних технологій є актуальність, перспективність, цілісність, реалістичність.

На впровадження нововведень, як основи поліпшення роботи закладу дошкільної освіти впливають такі чинники:

- діяльність директора ЗДО щодо поширення інновації;
- навчання керівників ЗДО управляти інноваційними процесами;
- фінансування дошкільної освіти;
- демографічна ситуація в селах;
- необхідність змін, якість і наявність умов до змін.

Директор ЗДО є фундаментальною особою, яка вирішує вводити заклад освіти в інноваційну діяльність чи ні. Щоб розробити успішно стратегію впровадження новизни та мати чітке бачення їх результатів, керівник ЗДО має уміти визначати мету, поставлені цілі, план реалізації, матеріальні ресурси, бути здатним дати опір перешкодам, правильно себе поводити, спонукаючи колектив активно діяти.

Однією з основних проблем реалізації інноваційних педагогічних технологій у системі дошкільної освіти є значна кількість умов щодо їх впровадження. Початок новизни відбувається досить довго та болісним через складність для сприйняття вихователями і керівниками, часту відсутність методичного забезпечення, незадовільну організацію навчання та виховання, невідповідність матеріально-технічної бази. Тому головне завдання відділу освіти, молоді та спорту Гришковецької селищної ради полягає в тому, щоб зорієнтувати та надати допомогу вихователям впроваджувати новацію не механічно, а творчо, враховувати конкретні умови роботи, вікові можливості дітей дошкільного віку.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в сільському закладі дошкільної освіти є специфічним і доволі складним процесом, що потребує від педагогів особливих знань, навичок та здібностей. Тому перш ніж впроваджувати ту чи іншу інноваційну діяльність в освітній процес ЗДО потрібно провести дослідження. Метою даного дослідження є з'ясувати ставлення педагогічного колективу до ідеї впровадження інновації у практику роботи закладу, а також виявити потенціал кожного педагога. Адже в сільському закладі дошкільної освіти це 1 чи 2 групи, в яких працюють 1-3 вихователя (можливо навіть без фахової освіти). Саме тому, в першу чергу варто з'ясувати рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності.

Впровадження інноваційної технології відбувається поступово:

1. Ознайомлення з інновацією, авторською програмою.
2. Вивчення завдань, які передбаченні законодавством.
3. Пошук додаткової інформації, аналізування практики колег і зіставлення отриманих й його процесі результатів.
4. Психологічна, методична, теоретична підготовка педагогів.
5. Розробка моделей, рекомендацій щодо впровадження обраної технології.
6. Організація, контроль за процесом нововведення, внесення корективів (якщо є потреба).
7. Моніторинг управління процесом впровадження інновації.

Під час впровадження технології у певної категорії педагогів виникають психологічні бар'єри, і це є нормою. Перешкоди виникають, коли потрібно відійти від звичних методів, прийомів та засобів освітньої роботи, вийти за межі стереотипів, прийняти та творчо переосмислити точку зору, що кардинально не збігається з власною. Для подолання бар'єрів, які заважають ефективній роботі вихователів необхідно пропонувати їм якомога більше інформації, не обмежувати творчу діяльність, дати час адаптуватися до змін.

Характерною ознакою використання інноваційних технологій в закладі дошкільної освіти є пошук шляхів творчого зростання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та можливостей. Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головним пріоритетом ЗДО Гришковецької селищної ради. Для педагогів вагомим складовим є завдання – це побудувати свою роботу так, щоб вона не лише відповідала запитам суспільства, а й забезпечувала збереження самоцінності, неповторності дошкільного періоду дитинства.

Результати *Results*

Перед педагогами закладів освіти сьогодні стоїть завдання – організувати таку діяльність, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої розумові зусилля на пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв'язання нового конкретного завдання. В закладах дошкільної освіти Гришковецької селищної ради активно впроваджуються освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток особистості дитини, як суб'єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на їх здібності, нахили, інтереси, а саме:

➤ *«Розвиток творчої уяви у дошкільників», методика Л. Фесюкової* (Скаківський ЗДО «Перлінка» Гришковецької селищної ради);

➤ *«Використання блоків Дьенеша з метою розвитку логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного віку» та «Навчання читанню за методикою Миколи Зайцева»* (Осиківський ЗДО «Дзвіночок» Гришковецької селищної ради);

➤ *«Шість цеглинок в освітньому просторі ЗДО» та «Дитяче експериментування в природі для молодших дошкільників»* (Старосолотвинський ЗДО «Червона калина» Гришковецької селищної ради);

➤ *«Ейдетика для дітей дошкільного віку» та «Розвиток логічного мислення та математичних уявлень на основі використання методики Д.Кюїзенера»* (Рейський ЗДО «Червона Шапочка» Гришковецької селищної ради);

➤ *«Методика використання коректурних таблиць Наталії Гавриш»* (Хмельівський ЗДО «Сонечко» Гришковецької селищної ради);

➤ *«Формування екологічної компетентності дітей в дошкільному закладі та вдома»*. (Гришковецький ЗДО «Сонечко» Гришковецької селищної ради)

Наші вихователі спрямовують свої дії на формування у дітей значущої мотивації до пізнання, що і скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає.

Результатом плідної праці для вихователів є позитивна оцінка їхньої діяльності директором ЗДО, вдячність батьків, успішне виконання завдань освітньої програми дітьми, оптимальний добір методів та прийомів роботи з вихованцями, підтримка інтересу дітей до освітнього процесу. Для директора – це висока оцінка діяльності педагогів батьками, підвищення престижу та іміджу закладу, збереження здоров'я дітей і педагогів, повне освоєння обраної освітньої технології та якісна підготовка дітей до школи.

Висновки *Conclusions*

Отже, впровадження інноваційних технологій в навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, підвищить результативність освітнього процесу, сформує у педагогів ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток і формування всебічно розвиненого дошкільника, спроможного вирішувати певні завдання у практичній діяльності.

Література *References*

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні/ Київ. 2021/
Кругій К. Інноваційна діяльність в сучасному ДНЗ: методичний аспект / Кругій К., Маковецька Н. // Дошкільне виховання. –2005. – № 5.
Зайцева Л. Компетентнісний підхід в освітньому процесі// Дошкільне виховання. – 2011. – №11.
Рудік О.А., Березюк В.С. Інноваційні технології в ДНЗ.- Х.; Основа,2017.
Біла К.Ю. Інноваційна діяльність в ДНЗ: Методичний посібник. – ТЦ Сфера, 2005.

